

УДК 37.013:004.9](091)

Дейніченко Тамара

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-4117-1503>

Дейніченко Геннадій

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-1016-133X>

Аннас Юлія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0009-0000-9038-931X>

ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Статтю присвячено розгляду питань генези технологічного підходу в освіті, який займає важливе місце в управлінні сучасним навчальним процесом, сприяючи гарантованому досягненню його цілей; схарактеризовано етапи розвитку «технологізації» навчального процесу впродовж ХХ століття у світовій педагогіці: від спроб технізації навчального процесу за допомогою ТЗН для перетворення практики масового навчання до нових інформаційних технологій створення технічного середовища (дистанційне навчання, комп'ютеризовані системи зберігання інформації, канали зв'язку тощо) та застосування в навчанні «технологій педагогічних методів», тобто педагогічних технологій побудови навчального процесу.

Ключові слова: технологічний підхід, педагогічна технологія, технологізація.

Постановка проблеми. Розвиток освітніх процесів у сучасному суспільстві, величезний досвід упровадження педагогічних інновацій в практику роботи авторських шкіл учителів-новаторів, результати

психолого-педагогічних досліджень потребують їх узагальнення і систематизації. Одним із засобів вирішення цієї проблеми є застосування технологічного підходу, поняття «технологія» в освіті, педагогічних процесах, що вимагає проведення ретроспективного аналізу означеного феномену в історії науково-педагогічної думки задля з'ясування суті й можливостей використання.

Проведений **аналіз наукових досліджень і публікацій** [1-7] надає підстави свідчити, що проблема застосування технологічного підходу в освіті не є новою, її витoki знаходять своє відбиття ще в роботах Я.А. Коменського. На важливість розгляду проблеми в її історичній ретроспективі вказують і вчені: І. Дичківська, М. Лазарєв, В. Лозова, О. Пехота, О. Попова та інші дослідники.

Метою статті є з'ясування генези технологічного підходу в історії педагогічної думки, визначення його суті, релевантних і пертинентних понять.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із перших, як відомо, оприлюднив ідею технологізації навчального процесу видатний чеський педагог Ян-Амос Коменський (1592–1670), який стверджував, що школа є майстернею, «живою типографією» з «друку» людей, оскільки вчитель, на його думку, в педагогічному процесі користується такими ж засобами виховання й освіти дітей, що й типографські працівники у створенні книги. Технологія навчального процесу, на переконання Я.А. Коменського, гарантує позитивний результат навчання, оскільки функціонально схожа на своєрідну дидактичну машину, яка, за умови правильного користування нею, забезпечує очікуваний результат. Водночас Я.А. Коменський радив чітко окреслювати цілі, вміло вибирати засоби й встановлювати «жорсткі» правила їх використання [3, 4, 7].

Французький філософ, видатний педагог епохи Просвітництва Жан-Жак Руссо (1712–1778) заклав основи технології розвитку особистості у вільному вихованні, вважаючи, що дитина повинна жити в радості, духовно збагачуючись, самостійно задовольняти жагу до пізнання. Йому належить ідея виховання через підтримку й стимулю-

вання природних особливостей особистості, дозволяючи їй розвиватися вільно, без обмежень.

Прогресивним поглядам Ж.-Ж. Руссо співзвучні й демократичні ідеї швейцарського педагога Йоганна-Генріха Песталоцці (1746–1827), який вважав створення «механізму освіти» актуальним завданням педагогіки. Головною умовою успішного навчання він вбачав створення системи, що дозволить добре підготовленому педагогу виховати будь-яку дитину. Його підхід передбачав створення умов для максимального розвитку потенціалу кожної дитини, розуміння й урахування потреб, можливостей кожної особистості, забезпечення підтримки і стимулювання розвитку й саморозвитку.

Слід зазначити, що подальший розвиток технологізації навчального процесу тісно пов'язаний із впровадженням ідей педагогічної техніки, що сформулювалися на зламі ХХ століття, від видатних психологів і педагогів (І. Джеймс, Д. Дьюї, С. Холь, Р. Торндайк та інші), а також представників «індустріальної педагогіки» (Ф. Тейлор, Ф. Гільберт та інші).

Еволюція поняття технологічного підходу тісно пов'язана з дефініцією «педагогічна технологія», аналіз якої допомагає прогнозувати сучасні тенденції в освіті, що знайшло відбиття в наукових дослідженнях шкільного середовища [2, 3, 6], узагальнення яких надає можливість свідчити, що трансформація терміна, зміна його суті відбувалась упродовж декількох умовних періодів.

Перший період (1940–1950 рр.) учені пов'язують із появою різноманітних технічних засобів для отримання інформації в школах, що об'єднувалися терміном «аудіовізуальні засоби», серед яких були магнітофони, телевізори, програвачі, проектори, що використовувалися для запису та відтворення звуку, а також проекції зображень. Аудіовізуальні засоби мали на той час побутове призначення й уперше були застосовані в освітній сфері, а дефініція «технологія в освіті» пов'язувалась із застосуванням інженерної думки в освітньому процесі. Так, О. Пехота зазначає, що в означений період метою застосування технологічного підходу в освіті було підвищення якості й ефективності викладання шляхом підняття інформаційного рівня на-

вчання через використання засобів масової комунікації, яке розглядалося як єдиний шлях до ефективного навчання [3, 4, 7].

На другому етапі (1950–1960 рр.) у застосуванні технологічного підходу в освіті провідною стала ідея програмованого навчання. З метою її реалізації в освіті розроблялись спеціальні аудіовізуальні засоби, призначені для навчальних цілей, як-ось: засоби зворотного зв'язку, електронні класи, навчальні машини, лінгафонні кабінети, тренажери тощо. У цей період дефініція «технологія в освіті», що раніше ототожнювалась з поняттям «технічні засоби навчання», почала розумітися як науково-педагогічний опис «сукупності засобів і методів» педагогічного процесу. Слід зазначити, що саме в 60-ті роки минулого століття з розвитком програмованого навчання було створено загальну наукову мову в межах нової дисципліни – педагогічної технології [3, 4, 7].

Третій етап розвитку технологічного підходу в освіті (1960 – 1970 рр.) ознаменувався новими досягненнями психолого-педагогічної науки через розширення наукової бази педагогічних технологій, оскільки у цей період:

по-перше, крім аудіовізуальної освіти і програмованого навчання набули розповсюдження основи інформатики, теорія телекомунікацій, педагогічна кваліметрія, системний аналіз тощо;

по-друге, змінилась методична основа педагогічної технології за рахунок переходу від вербального до аудіовізуального навчання; масовим тиражем випускалися такі ТЗН, як відеомагнітофони, карусельні кадрпроектори, поліекрани, електронні дошки, рейкова система кріплення схем, дошки для писання фломастером, синхронізатори звуку й зображення тощо;

по-третє, системний підхід став концептуальною основою технології навчального процесу, яку розуміли як процес вивчення, розробки і використання принципів оптимізації навчальної діяльності на основі досягнень науки і техніки [4].

Цікавим виявляється й зарубіжний досвід впровадження технологічного підходу з характерною орієнтацією на подальшу індивідуалізацію й персоніфікацію навчального процесу як наслідками за-

стосування машинного й програмованого навчання. Так, у США після 1960 року індивідуалізація навчання стає центральною ідеєю в плануванні та виробництві засобів навчання (посібників, навчальних програм тощо). Структурно навчальні програми поділялись на дидактичні одиниці, що згодом дістали назву навчальних пакетів або модулів, до яких розроблялись методичні вказівки, добирався дидактичний матеріал, аудіовізуальні та інші засоби навчання.

Наступний етап розвитку означеного феномена (1970–1980 рр.) характеризується еволюцією поняття «педагогічна технологія». До особливостей цього етапу слід віднести створення комп'ютерних аудиторій, дисплейних класів, зростання якості й кількості ППЗ, використання систем інтерактивного відео тощо [1; 2; 4; 5; 6].

На сучасному етапі розвитку означеного феномена дослідники зазвичай пов'язують технологічний підхід з упровадженням в освітній процес педагогічних технологій для більш ефективного досягнення актуальних цілей навчання, виховання й розвитку особистості того, хто навчається (І. Дичківська, В. Лозова, О. Попова, О. Пехота, О. Пометун, Л. Пироженко, В. Моторіна та інші).

Педагогічну технологію в сучасній науці зазвичай розглядають як чітке наукове проектування й відтворення гарантуючих успіх педагогічних дій (В. Євдокимов, В. Лозова, І. Прокопенко та інші). Найбільш поширеними в практиці роботи сучасної школи є технології продуктивного (креативного) навчання; інтерактивні, рефлексивні та інструментальні технології [1; 2; 5; 6].

Проведений аналіз літературних джерел надає підстави свідчити, що до сьогоденного часу відкритим залишається обговорення питання про доступність педагогічної технології (як певного інструменту навчання й виховання) кожному педагогу. Це питання висвітлюється на сторінках педагогічної преси з різних точок зору, різних позицій, враховуючи, що з одного боку педагогічний процес має інструментальний характер, ціль якого полягає у формуванні особистості з визначеними наперед якостями і властивостями, а з іншого – навчання і виховання є творчими процесами, які потребують урахува-

ння інтуїтивного сприйняття світу того, хто навчається, й відповідного впливу на нього [3].

Водночас суть сучасної педагогічної технології розкривається здебільшого з точки зору інноваційного напрямку, оскільки (В. Лозова, О. Пехота, О. Попова та інші): переважно йдеться про створення, вивчення й упровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, зорієнтованих на досягнення певного стандарту навчання, продуктивності за результатами й оптимальності за витратами; оптимізація навчального процесу передбачає використання сучасних інформаційних технологій, програмного забезпечення, спрямованих на створення ефективних інноваційних методик навчання, досягнення високих результатів у набутті основних і предметних компетентностей; акцентується увага на максимальному використанні особистісного потенціалу учнів і впровадженні особистісно-діяльнісного, компетентнісного підходів у навчання.

Інноваційна педагогічна технологія, за визначенням О. Попової, передбачає цілеспрямоване систематичне й послідовне впровадження в педагогічну практику прийомів, способів дій, засобів, які ґрунтуються на нових концептуальних підходах і мають об'єктивну новизну [5, 6]. Погоджуємося з думкою вченої, що дійсну «інноваційність» слід «шукати» в поєднанні сучасних моделей цифрових технологій з традиційними технологіями.

Висновки. Отже, можна зазначити, що НТР, яка охопила всі сфери науки і техніки, значно вплинула й на розвиток педагогічних технологій, кількість яких безперервно зростає, збагачуючи педагогічну науку й практику. Сучасні педагогічні технології охоплюють різноманітні аспекти керування, організації навчальних процесів, методів і засобів навчання, а їх упровадження забезпечується педагогічно доцільним використанням цифрових застосунків, що дає можливість робити освітній процес цікавішим, розвиваючи кожного здобувача як творчу особистість.

Список використаних джерел

1. Дейниченко Г.В., Кузьменко А.О. Щодо дефініції поняття «педагогічна технологія». *Наумовські читання* : зб. тез доповідей ХХ наук.-метод.

- конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Харків, 3-4 листоп. 2022 р.). Х., 2023. С. 231–233.
2. Дейніченко Т.І. Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-мат. циклу): *автореф. дис... канд. пед. наук*: 13.00.09 «Теорія навчання». Харків, 2006. 21 с.
 3. Загальні засади педагогічних технологій. URL: <https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1.pdf>
 4. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / Пехота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Пехоти. К. : АСК, 2002. 255 с.
 5. Попова О.В., Дейніченко Г.В., Жуков В.П., Технологія оцінювання рівня інноваційності закладу загальної середньої освіти. *Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика* : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Х. : Мітра, 2021. Т. 1. С. 223-226.
 6. Попова О.В., Пономарьова Г.Ф., Петриченко Л.О. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. Харків, 2009. 192 с.
 7. Янкович О. Періодизація розвитку освітніх технологій у педагогічних вищих навчальних закладах. Вісник книжкової палати. 2008. № 6. С. 36-38.

SOME CHARACTERISTICS OF THE TECHNOLOGICAL APPROACH IN EDUCATION: HISTORICAL ASPECT

Deynichenko T., Deynychenko G., Annas Y.

Abstract. The article is devoted to consideration of the issues of the genesis of the technological approach in education, which occupies an important place in the management of the modern educational process, contributing to the guaranteed achievement of its goals; the stages of the development of the «technologicalization» of the educational process during the 20th century in world pedagogy are characterized: from attempts to mechanize the educational process with the help of TSO to transform the practice of mass education to new information technologies for creating a technical environment (distance learning, computerized information storage systems, communication channels etc.) and the application of «technologies of pedagogical methods» in education, i.e. pedagogical technologies of building the educational process.

Keywords: technological approach; pedagogical technology; technologization.